

БИНО ВА ИНШООТЛАР ДЕВОРЛАРИНИ НАМЛИҚДАН САҚЛАШ МУАММОЛАРИ.

Термиз муҳандислик – техралогиya институти “Қурилиш” факултети

“Бино ва иншоотлар қурилиши” кафедраси ассисенти

Алланазаров Қўлдош Олимович.

Аннотация: Ушбу тезисда грунт намлигидан бино пойдевор ва деворларини анъанавий ҳимоя қилиш усуллари, грунт намлигининг пойдеворга ва у орқали девор танасига кириб боришига ишончли тўсиқ бўла олмаслиги, унга янгича қараш масаласи кўтарилган. Мазкур масалани ҳал этиш учун бино-иншоотлар пойдеворлари ва деворларини ер ости сувларининг ҳамда грунт намлигидан сақлаш бўйича олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишларининг тартиби келтирилган.

Калит сўзлар: гидроизоляция, грунт сувларининг агрессивлиги, босимсиз гидроизоляция, босимга қарши гидроизоляция, капиллярга қарши гидроизоляция.

Кириш. Цоколь - деворнинг биринчи қават поли сатҳидан пастда жойлашган, бино атрофидаги ер сатҳигача камида 0,45-0,5 м бўлган қисми бўлиб, деворни грунт намлиги, атмосфера намлиги ва бошқа механик таъсирлардан, полда захлик пайдо бўлишидан сақлайди ҳамда тўғридан-тўғри пойдевор устида ётади ёки пойдеворнинг давомий қисми ҳисобланади. Деворнигрунтдан кўтарилиши мумкин бўлган капилляр намликдан сақлаш учун цоколда отмосткадан камида 150-200 мм баландликда, полдаги гидроизоляция қатлами сатҳида толь, рубероид каби рулонли материаллардан горизонтал гидроизоляция қатлами ётқизилади. Сейсмик

худудларда эса бу горизонтал гидроизоляция қатлами, қалинлиги 30 мм дан кам бўлмаган 1:2 нисбатдагицемент-қум қоришмасидан бажарилади [1].

Деворларни пойдевор орқали грунтдан кўтарилиши мумкин бўлган капилляр намликдан сақлаш усули (усуллари)дан фойдаланган ҳолда ҳам, деворларда намликнинг юқорилиги – бу жуда кўп фойдаланилаётган (эксплуатация қилинаётган) бинолар учун муаммодир. Айниқса бу муаммо, грунт намлиги билан бевосита алоқада бўлган энг ноқулай шароитларда ишлайдиган ертўла ва цоколь деворлари учун жуда муҳимдир.

Биноларни эксплуатация қилиш амалиёти шуни кўрсатдики, грунт билан пойдевор, деворлар билан пойдевор орасидаги горизонтал ва вертикал гидроизоляция ўзининг ҳимоя хусусиятларини йўқотиши туфайли, ташқи деворгрунт намлиги билан намланганда, биноларнинг эксплуатация сифати, уларнинг мустаҳкамлиги ва узоққа чидамлилиги сезиларли даражада камаяди. Энг кенг тарқалган вертикал гидроизоляция усуллари (бўёқ, ёпиштириладиган, сувоқ) ҳам 10-12 йилдан кейин намликни пойдевор танасига киришининг олдини олиш хусусиятини йўқотади. Грунтлар намлигидан намланган пойдевордан ташқи деворларни ҳимоя қилиш сифатида турли гидрофоб қўшимчаларга эга цемент-қум қоришмали горизонтал гидроизоляция қатламлар қўлланилади ва бу қатлам ҳам вақт ўтиши билан ўз (гидроизоляция) хусусиятларини йўқотади (1-расм) [1].

1-расм. Грунт намлигидан намланган ташқи девор

Биоларнинг эксплуатация қилиш даврида горизонтал ва вертикал гидроизоляция қатламларнинг ўз хусусиятини йўқотиши ёки шикастланиши, грунт намлигининг пойдевор танасига шимилишига ва намликнинг капилляр найчалар орқали деворларнинг пастки қисмларини намланишига олиб келади. Бу ҳолда капилляр системалар учун намликнинг кўтарилиш баландлиги куйидаги формула билан аниқланади:

Амалда, пойдевор тўлиқ намланади ва бу намлик капилляр найчалар орқали ғишт деворларда 0,5 м баландликкача кўтарилади. Агар девор материалида юқори гигроскопикликка эга бўлган хлорид тузлари мавжуд бўлса, бу намлик 3-4 метр баландликга, баъзан эса 5-6 метр баландликкача кўтарилади. Бундай намланишнинг оқибатлари ташқи деворларнинг иссиқлик муҳофазаси сифатларининг пасайишига, хона пардозининг бузилишига ва ифлосланишига, бино фасадида туз доғларининг ҳамда намланган ташқи девор ички сиртида моғор ва қўзиқоринларнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади (2- расм). Ушбу ҳолат, бундай биоларда яшашга ва ишлашга мажбур бўлган одамларни бир қатор жиддий касалликлар билан касалланишига олиб келиши мумкин [2].

Шуни таъкидлаш керакки, хорижда (хусусан Германия, Норвегия ва Финляндия) олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ушбу ҳодисалар сабабли келиб чиқадиган касалликлар туфайли ўлим даражаси, йўл- транспорт ҳодисалари натижасида юзага келган ўлим даражасидан ортиб кетган [3]. Ноқулай гигиеник шароитлардан ташқари, ташқи тўсиқ конструкцияларида намликнинг ортиши ташқи тўсиқ конструкцияларнинг бузилишини тезлашишига олиб келади. Бу эса эксплуатация харажатларнинг сезиларли ўсишига сабаб бўлади.

2-расм. Намланган ташқи девор ички сиртидаги моғор ва кўзикоринлар

Ҳозирги вақтда қурилишга бўлган талаб ва муносабат ўзгармоқда, кўплаб янги технологиялар ва қурилиш ашёлари қўлланилмоқда. Бирок, бино ва иншоотлар қурилиши сифатига, унинг узоққа чидамлилигига, ишончлилиқ даражасига, бино ва иншоотларнинг ички ва ташқи муҳитига, ташқи девордан иссиқликнинг интенсив йўқотилишига сезиларли таъсир этувчи омил - капилляр намликнинг цоколь деворлари орқали девор қалинлигига кириб

боришидан сақлаш муаммосини ҳал этиш оқсамоқда. Бунинг асосий сабабларига қуйидагиларни келтириш мумкин:

- масалага етарлича аҳамият бермаслик, айниқса аҳоли турар-жойлари қурилишида мутахассисларнинг жалб этилмаслиги;
- бинонинг қуриш ва бошланғич фойдаланиш даврида ташқи девор намлиги сезилмасдан, маълум вақт ўтгач ундаги намликнинг секинлик билан ошгани учун, унга етарлича эътибор бермаслик;
- конструкциялардаги ассимиляция ҳодисаси туфайли, пойдеворни грунт намлигидан ҳимояловчи аниқ ва кенг тарқалган,

- амалиётда вақт синовидан ўтган усул (ёки усуллар)нинг мавжуд эмаслиги;
- ташқи деворларни, цоколь деворлари-пойдевор орқали ўтадиган капилляр намликдан ҳимояловчи горизонтал гидроизоляция қатламининг аниқ ва кенг тарқалган, амалиётда вақт синовидан ўтган усул (ёки усуллар)нинг мавжуд эмаслиги;
 - ушбу масалага тегишли адабиётларда, шу жумладан, амалдаги меъёрий ҳужжатларда ҳам, аниқ талабларнинг мавжуд эмаслиги;
 - қўлланилаётган намликдан ҳимояловчи (гидроизоляция) ашёларнинг хизмат даври, уларнинг доимий намланиши туфайли, атрофидаги намланмаган ашёлардан (бетон, ғишт) сезиларли камлиги;
 - пойдеворларни ер ости сувларининг агрессив таъсиридан ҳимоя қилишга етарлича эътибор қаратмаслик, яъни пойдеворларни остки қисмидан гидроизоляция қилишга алоҳида эътибор бермаслик;
 - муаммога оид илмий изланишлар ва тавсияларнинг нисбатан камлиги, замонавий намликдан ҳимояловчи (гидроизоляция) ашёларни ўрганмаслик, тарғибот этмаслик, уларнинг қимматлиги ёки бажариш технологияларининг ўзлаштирилмаганлигидир.
- Эксплуатациядаги бино ва иншоотлар умрбоқийлигини таъминлаш учун, биринчи навбатда уларнинг асос ва пойдеворларини ўрганиб, ҳақиқий техник ҳолатини баҳолаш, зарур бўлган ҳолларда эса пойдевор усти гидроизоляциясини тиклаб, асос грунтини мустаҳкамлаш ёки пойдеворни кучайтириш лозим бўлади [4].
- Тадқиқот доирасида намликнинг капилляр кўтарилишига гидроизоляция конструкциясининг таъсирини ўрганиш мақсадида, бино ва иншоотлар деворларини намликдан муҳофаза этиш муаммосига бағишланган махсус илмий тажриба синов ишлари бажарилиши режалаштирилди. Бу тажриба

синовишлари иккита ҳолатда олиб борилади:

- а) биринчи ҳолатда - пойдевор товони грунт намлигидан ҳимоя қилинган ҳолда, пойдевор ва девор ўртасида турли қатламли горизонтал гидроизоляциялар ҳосил қилиниб, пойдевор устки қисмида барпо этилган деворларда намликнинг капилляр кўтарилиши ҳамда ўзгариши вақт мобайнида кузатиб борилади;
- б) иккинчи ҳолатда - пойдевор товони грунт намлигидан ҳимоя қилинмаган ҳолда, пойдевор ва девор ўртасида турли қатламли горизонтал гидроизоляциялар ҳосил қилиниб, пойдевор устки қисмида барпо этилган деворларда намликнинг капилляр кўтарилиши ҳамда ўзгариши вақт мобайнида кузатиб борилади.

Барча тажрибаларда фойдаланилган сув турли агрессив таркибли қилиниб, унинг сатҳи пойдевор товони сатҳидан бир хил баландликкача ушлаб турилади [5].

Тадқиқотнинг бош мезони этиб, биноларни эксплуатация қилиш даврида грунтдаги намликни, босимсиз юза сувларидан ҳосил бўладиган грунт намлигини, ер ости сувлари сатҳининг кўтарилишидан ҳосил бўладиган грунт намлигини ассимиляция туфайли пойдевор конструкцияси танасига шимилишига ва ундаги намликни девор танасига ўтказмайдиган, қурилиш жараёни жадаллигига сезиларли таъсир этмайдиган, уни қўллашда махсус шароит, қўшимча асбоб-ускуналар талаб қилмайдиган, Республикамизда ишлаб чиқариладиган хом-ашёлардан танлаб, синовдан ўтказиб, амалиётда қўллаш учун самарали усул ишлаб чиқиш ва тавсия этиш белгиланган.

Тажриба-синов ишларини ўтказиш мақсадида, СамДАҚИ ҳудудида махсус тажриба полигони ташкил этилиб, пойдевор ва девор намлигини вақт

бўйича ўзгаришини аниқловчи МЕГЕОН 20501 - русумли (қаттик материалларнинг намлигини ўлчагич - Влагомер) зарур асбоб-ускуна билан таъминланди. Шу билан бирга қалинлиги 3 мм ли пўлат листлардан, эни 62 см, узунлиги 100 см, баландлиги 25 см этиб, 6 дона махсус қутилар ясалди (3-расм).

Темир қутилар остига 3 см қалинликдаги йирик қум тўшалиб, унинг устидан эни 40 см, узунлиги 80 см, баландлиги 60 см бўлган, жами 6 та қуйма ва йиғма бетон пойдеворлар барпо этилиб, 3 та намунада-вертикал гидроизоляция қоплама ва пойдевор-девор туташмасида горизонтал тўшама гидроизоляциялар ҳосил қилинди, пойдевор товонида эса горизонтал гидроизоляция тўшамалар ётқизилмади, 3 та намунада-вертикал гидроизоляция қоплама, пойдевор-девор туташмасида ва пойдевор товонида горизонтал тўшама гидроизоляциялар ҳосил қилиниб намуналар ўрнатилди.

1- намунада пойдеворнинг вертикал 4 та томони 1 қатламли, қиздириб ёпиштириладиган ўрама гидроизол ашёси билан қопланган, пойдевор-девор туташмасида қалинлиги 0,5 см HYDROSTOP цемент қопламали горизонтал гидроизоляция тўшама ётқизилган, лекин пойдевор товони горизонтал гидроизоляция қилинмаган (3-расм).

3-расм. Махсус тажриба полигони

2- намунада пойдеворнинг вертикал 4 та томони ва пойдеворнинг товои қисми билан бирга 1 қатламли, қиздириб ёпиштириладиган ўрама гидроизол ашёси билан қопланган, пойдевор-девор туташмасида қалинлиги 0,5 см HYDROSTOP цемент қопламали горизонтал гидроизоляция тўшама ётқизилган. Намуна остига қуйилган сувга бикарбонат (HCO_3) кимёвий бирикмаси қўшилган ва агрессив муҳит ҳосил қилинган (3-расм).

3- намунада пойдеворнинг вертикал 4 та томони 1 қатламли, қиздириб ёпиштириладиган ўрама гидроизол ашёси билан қопланган, пойдевор-девор туташмасида MasterPel-793 гидрофоб қўшимчаси қўшилган, 2 см қалинликдаги цемент-қум қоришмаси ётқизилган, лекин пойдевор товои горизонтал гидроизоляция қилинмаган (3-расм).

4- намунада пойдеворнинг вертикал 4 та томони ва пойдеворнинг товои қисми билан бирга 1 қатламли, қиздириб ёпиштириладиган ўрама гидроизол ашёси билан қопланган, пойдевор-девор туташмасида қалинлиги 3 см 1:2 нисбатли цемент-қум қоришма устидан 2 см қалинликдаги мармар тошдан горизонтал гидроизоляция тўшама ётқизилган. Намуна остига қуйилган сувга хлор (Cl) кимёвий бирикмаси қўшилган ва агрессив муҳит ҳосил қилинган (3-расм).

5- намунада пойдеворнинг вертикал 4 та томони ва товои 1 қатлам қиздириб ёпиштириладиган ўрама гидроизол ашёси билан қопланган, пойдевор-девор туташмасида қалинлиги 3 см 1:2 нисбатли цемент-қум қоришма устидан 2 см қалинликдаги мармар тошдан горизонтал гидроизоляция тўшама ётқизилган (3-расм).

6- намунада пойдеворнинг вертикал 4 та томони ва пойдеворнинг товои қисми билан бирга 1 қатламли, қиздириб ёпиштириладиган ўрама гидроизол ашёси билан қопланган, пойдевор-девор туташмасида қалинлиги 3 см 1:2

нисбатли цемент-кум қоришма устидан 2 см қалинликдаги мармар тошдан горизонтал гидроизоляция тўшама ётқизилган. Намуна остига қуйилган сувга сульфат (SO_4) кимёвий бирикмаси қўшилган ва агрессив муҳит ҳосил қилинган (3-расм).

Юқорида келтирилган талаблар бўйича ҳамма намуналар барпо этилгандан сўнг, барча намуна (пойдевор)лар устидан эни 38 см (1,5 ғишт), узунлиги 77 см (3 ғишт), баландлиги 92,4 см (12 қатор) бўлган пишган ғишт теримидан девор кўтарилди. Пишган ғишт терим деворлар цемент-кумли қоришма ёрдамида барпо этилди (3-расм).

Деворлар, йиғма ва қуйма пойдеворлар намлиги 5 % га етгач, яъни қуригач (намликлари деярли ўзгармай қолгандан сўнг), темир қутилар остига, яъни йирик қумдан ташкил топган 3 см қалинликдаги пойдевор асосларига сув қуйилиб, йирик қум сув билан кўмилиб, сувнинг баландлиги пойдевор товонидан 22 см кўтарилгунча тўлдирилди. Тажриба-тадқиқот ишлари бошлангандан кундан бошлаб, сув сатҳининг баландлиги 20 см дан пастга тушиб кетмаслиги таъминланиб келинди. Яъни, шимилган ва буғланган сув миқдори, даврий равишда тўлдирилиб келинмоқда.

Деворлар, йиғма ва қуйма пойдеворлар бўйлаб кўтарилиши мумкин бўлган намликнинг тарқалишини ҳамда уни вақт бўйича ўзгаришини аниқлаш мақсадида, ҳар бир намунада барпо этилган девор ва пойдеворнинг 24 та турли нуқталаридан (9 таси чоклардан, 9 таси ғиштлардан ва 6 таси пойдевордан), жами 6 та намунанинг 144 та турли нуқталаридан, сув қуйилмасдан олдин дастлабки ҳолат бўйича, сўнг эса ҳар 10 кунда кўрсаткичлар олиниб, тегишли жадваллар тўлдирилиб, улар ўзаро солиштирилиб хулосалар чиқариш учун асосифатида намликлари аниқланмоқда.

Тажриба-тадқиқотлардан олинган маълумотлар даврий равишда, турли жадвалларда қайд этилиб, статистик таҳлил қилиниб, умумлаштирилиб борилди. Кузатувлар ҳамда тажриба-тадқиқот синов ишлари камида бир йилга, яъни тўрт мавсумга мўлжалланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References)

1. Э.С.Тулаков.Бинология энергия самардорлик инженеринги. Ўқув қўлланма. 2020 й. 114, 128-бетлар.
2. Маҳаллий ва хорижий тажрибалар асосида темир йўл худуди, ён атрофини ландшафт ечимини шакллантириш:. Алланазаров Қўлдош Олимович. <http://academicsresearch.com/index.php/rnsr/article/view/610>
3. Турар-жой бинологиянинг ертўла деворларини иссиқлик изоляцияқилишнинг энергия самардорликка таъсири. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_0cafd90cbea04c28b09323496cd623c3.pdf?index=true
4. Analysis of Innovative Approaches to the Drying of Raw Cotton in Solar Dryers
Allanazarov Qo'ldosh Olimovich
<http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/324/313>
5. The role and importance of plants in environmental protection. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.
<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=9&article=160>
6. History of design of installed and attached multi-storey garages and parking lots.
Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.
<https://ijiemr.org/public/uploads/paper/510751635332303.pdf>
7. Йўқори потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. <https://a78cf8ac-3ef5-4670->

8fcda900ec94fdb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf?index=true

8. Паст потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш.
Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf?index=true
9. Табиий газ бойлигимиз уни тежаб ишлатиш барчамизнинг бурчимиздир.
Алланазаров Қўлдош Олимович.
<https://zenodo.org/record/5579327#.Ycm82FRBzIV>.